

Aplicación de la Teoría del Caos en Electrocardiografía.

Emilio Soria Olivas

El Grupo de Procesado Digital de Señales, G.P.D.S, al cual pertenece el miembro investigador de este proyecto, lleva una serie de años estudiando las diferentes series temporales que se forman al considerar los intervalos temporales entre diferentes zonas de un electrocardiograma (ECG). Éste representa la actividad eléctrica del corazón y en él se distinguen claramente las diferentes fases de contracción y relajación de las aurículas y los ventrículos (figura 1).

Dentro del ECG se pueden distinguir las siguientes ondas : P, el complejo QRS, T , en algunos tratados de electrocardiografía aparece la onda U. El estudio del ECG se pueden plantear desde dos puntos de vista diferentes.

- **Morfológico:** Consiste en estudiar el ECG en virtud de la forma que presenten las diferentes ondas que lo forman. Lógicamente, este es el estudio más inmediato que se realiza en hospitales y centros de salud.
- **Estudio de las series temporales:** Este estudio se centra en la extracción de características de las series formadas por los diferentes intervalos temporales entre puntos característicos del ECG sucesivos. Así, por ejemplo, el estudio de la serie QT se ha relacionado con una cardiopatía tan importante como la muerte súbita.

Los miembros de investigación del GPDS trabajan desde hace tiempo con el análisis de la serie RR pero aplicando métodos lineales. Estos métodos abarcan estudios en el método de la frecuencia (estudio del espectrograma de la serie) y temporales (estudio de los diferentes parámetros estadísticos de la serie: variación de la media, varianza y sesgo con el tiempo. Lógicamente el estudio de esta serie se realiza después de usar el procesado de dicha serie (filtrado, normalización, etc.....).

En este proyecto se plantea un estudio de las diferentes series temporales, y más concretamente de la RR, usando un análisis no lineal de los sistemas. Las ventajas de este enfoque son varias:

1. Un análisis no lineal engloba a los lineales como casos particulares.
2. El corazón, origen del ECG, es un oscilador no lineal luego para determinar sus características habrá que usar el mismo tipo de sistema.
3. Los métodos no lineales son más versátiles que los lineales permitiendo una mayor "complejidad" en el modelo.

Por todo ello se planteó la inclusión de este subproyecto dentro del proyecto global: *existía la necesidad de aplicar métodos no lineales en el estudio del ECG.*

Este estudio no tenía como objetivo retomar trabajos ya realizados sino arrancar desde un punto original y diferente de los ya planteados. Se tomó esta decisión debido al gran número de trabajos realizados sobre variabilidad cardíaca, y su relación con los sistemas no lineales. Para comprobar este número sólo hay que fijarse que en todos los congresos nacionales e internacionales hay sesiones específicas de variabilidad cardíaca y sistemas no lineales.

En el trabajo desarrollado se ha comenzado por una búsqueda bibliográfica sobre el tema, apareciendo una serie de buenos trabajos introductorios [1], [2], [3], [4], [5] sobre el tema. Esta búsqueda se ha completado con otros artículos básicos para determinar los parámetros de interés en este tipo de sistemas [6]-[19]. Finalmente esta búsqueda ha sido complementada por artículos específicos sobre la aplicación de estos métodos en las series temporales derivadas del ECG [20]-[28].

Una vez localizadas las fuentes bibliográficas era necesario encontrar los datos más adecuados para aplicar los diferentes métodos no lineales de estudio de las series temporales. Estos datos se obtuvieron de la base de datos del MIT, de reconocido prestigio entre especialistas. Esta base está formada por más de 4000 registros Holter (registros ECG de 24 horas) obtenidos en el Beth Israel Hospital Arrhythmia Laboratory entre los años 1975 y 1979. Los pacientes eran 25 hombres de edades comprendidas entre 32 y 89 años y 22

mujeres de 23 a 89 años. De todos los datos se han seleccionado las series 100 y 200 formadas por un total de 48 registros con una duración de 30 minutos cada uno muestreados a una frecuencia de 360 Hz. De ellos 23, extraídos de forma aleatoria, forman parte de la serie 100. Los 25 restantes, pertenecientes a la serie 200, fueron extraídos de forma que incluyesen una variedad de fenómenos importantes.

De los 48 registros se eliminaron 4 debido a que portaban un marcapasos que les limitaba la variabilidad del ritmo cardíaco. Para clasificar los registros se ha considerado sujeto normal aquel que

presenta más de un 98% de pulsos normales. En caso contrario se le ha asignado al grupo dominante si se dejan fuera los pulsos normales.

Como se ha comentado anteriormente nuestro estudio se va a centrar sobre el estudio de la serie RR luego se necesita en cada pulso cardíaco la anotación que indique el tipo de pulso y la posición temporal de la onda R. Este fichero aparece en la base de datos. Para construir la serie se realizó un programa en C. Seguidamente se realizó un procesado de los registros para determinar los parámetros no lineales de interés [29]:

METODOS DIRECTOS {
 AUTOSEMEJANZA Y ESPECTRO
 RD (RELATIVE DISPERSION)
 METODO DEL RANGO ESCALADO
 ANALISIS DE CORRELACION
 METODO RS O DE HURST
 DIFERENCIAS DE 2º ORDEN
 TENDENCIA CENTRAL

METODOS EN EL ESPACIO DE FASES {
 RECONSTRUCCION
 DIMENSION DE HAUSDORFF
 DIMENSION DE INFORMACION
 DIMENSION DE CORRELACION
 ENTROPIA DE KOLMOGOROV
 EXP. MAXIMO DE LYAPUNOV

Todos estos parámetros se determinaron para los datos anteriormente mencionados [30]. Es en este punto donde se encuentra actualmente la investigación en este trabajo. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de artículos y libros de interés sobre sistemas no lineales. Esta búsqueda se ha complementado con la extracción de los parámetros no lineales más característicos mediante el uso de la base de datos del MIT y el paquete informático MATLAB. Es aquí donde queremos desviar la investigación hacia otros sistemas no lineales: las redes neuronales. Una vez que se han determinado los parámetros no lineales podemos usar éstos

como entrada a un perceptrón multicapa, tipo de red neuronal (figura 2), para ser usado como un clasificador.

Figura 2: Esquema de un perceptrón multicapa

Destacar que el procedimiento anterior supondría usar un clasificador automático sobre unos parámetros que definen mejor el funcionamiento del corazón que los parámetros comúnmente usados de tipo lineal.

Otra extensión natural para usar redes neuronales es usarlos como modelizadores de la serie RR. Las experiencias que se han realizado este año han sido alentadoras, demostrándose la capacidad de estos elementos para generar la serie RR. Esta modelización permitiría *predecir* posibles disfunciones *antes* que se produzcan. En efecto, si se tiene modelizada la serie RR en un funcionamiento “normal” del corazón y al comparar

con la serie que se va obteniendo se observa una gran dispersión se puede suponer que el corazón ha salido de ese estado “normal” y su estado pasa a ser “anómalo”, tenemos por la tanto en la diferencia entre la salida de la red y la señal obtenida un marcador del funcionamiento del corazón.

Por último se plantea usar estos elementos para determinar la *dinámica* del ECG, para ello deberemos trabajar en el espacio de fases. Los puntos en es espacio de fases se determinan a partir de un vector de datos $Y=\{y(1), y(2),y(3),\dots\}$ de la siguiente forma:

$$x(1)=\{y(1), y(2),\dots,y(1+(M-1)\cdot L)\}$$

$$x(2)=\{y(1+J), y(2+J),\dots,y(1+(M-1)\cdot L+J)\}$$

$$x(N)=\{y(1+(N-1)\cdot J), y(2+(N-1)\cdot J),\dots,y(1+(N-1)\cdot J+(M-1)\cdot L)\}$$

Aquí N es el número de puntos del atractor, elemento que representa la dinámica del sistema, M es la dimensión del espacio de fases en el que está inmerso el atractor, L es el intervalo entre componentes de cada punto y J es el intervalo entre los primeros elementos sucesivos de puntos del espacio de fases.

A modo de ejemplo visual se muestra lo obtenido para dos de las series RR consideradas:

Por simple inspección visual se comprueba que los diagramas de fases son diferentes en los dos casos planteados, paciente normal o paciente con problemas.

Actualmente se está trabajando en modelizar la dinámica del sistema mediante una red neuronal. El procedimiento consiste en tomar como entrada a la red muestras de la serie RR y considerar como salida de la red los coeficientes de Lyapunov que, en definitiva, rigen la dinámica del sistema. Esta red permitiría mediante el estudio de la serie temporal determinar la dinámica que debe seguir el sistema de tal forma que si no se sigue ésta se puede considerar un indicativo de problemas. Tenemos, pues, otro predictor como en el caso anterior.

El trabajo final se dirige en la dirección de considerar los dos predictores, dbasados en técnicas no lineales, como clasificadores de cardiopatías.

A modo de resumen, el trabajo realizado en este subproyecto ha sido:

- Búsqueda exhaustiva de los artículos más significativos sobre el problema a tratar.

- Determinación de la serie RR de unos registros electrocardiográficos de una base de datos con reconocido prestigio.
- Extracción de los parámetros no lineales más significativos tanto los directos como los obtenidos en el espacio de fases.

Como proyección futura se plantea:

- Uso de una red neuronal como clasificador de cardiopatías usando parámetros no lineales.
- Modelización de las series RR mediante perceptrones multicapa.
- Determinación de la dinámica del corazón con redes neuronales trabajando en el espacio de fases.

BIBLIOGRAFÍA:

- [1]. S.H. Liu. "Formation and Anomalous Properties of Fractals". IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp 28-39, Junio 192.
- [2]. Deering, W., West, B.J. "Fractal Physiology". IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp 40-46 Junio 192.

- [3]. Goldberger, A. "Fractal Mechanisms in the Electrophysiology of the Heart". IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp 47-52, Junio 1992.
- [4]. Solé, R.V., Manrubia, S.C. "Orden y Caos y Sistemas Complejos". Edicions UPC, 1994.
- [5]. Winfree, A.T. "When Time Breaks Down. The Three Dimensional Dynamics of Electromechanical Waves and Cardiac Arrhythmias". Princeton University Press, 1987.
- [6]. Packard, N.H., et alt. "Geometry from a Time Series". Physical Review Letters, vol 45, n° 9, pp 712-716, Septiembre 1980.
- [7]. Hoyer, D., et alt. "Non-linear Analysis of Heart Rate and Respiratory Dynamics". IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp 97-102, Septiembre-Octubre 1996.
- [8]. Grassberger, P., Procaccia, I. "Measuring the Strangeness of Strange Attractors". Physica D, vol 28, pp 189-208, 1983.
- [9]. Grassberger, P., Procaccia, I. "Estimation of the Kolmogorov Entropy from a Chaotic Signal". Physical Review A, vol 28,
- [10]. Grassberger, P., Procaccia, I. "Characterization of Strange Attractors". Physical Review Letters, vol 50, n° 5, pp 346-349, Enero 1983.
- [11]. Bak, P., Tang, C., Wiesenfeld, K. "Self-Organised Criticality: An Explanation of 1/f Noise". Vol 59, n° 4, pp 381-384, Julio 1987.
- [12]. Albano, A.M., et alt, "Singular Value Decomposition and the Grassberger-Procaccia Algorithm". Physical Review A, vol 38, n° 6, pp 3017-3026, Septiembre 1988.
- [13]. Osborne, A.R., Provenzale, A. "Finite Correlation Dimension for Stochastic systems with Power-Law Spectra". Physica D, vol 16, pp 285-317, 1989.
- [14]. Wolf, A. et alt. "Determining Lyapunov Exponents from a Time Series". Physica D, vol 16, pp 285-317, 1985.
- [15]. Broomhead, D.S., King, G.P. "Extracting Qualitative Dynamics from Experimental Data". Physica D, vol 20, pp 217-236, 1986.
- [16]. Eckmann, J.P., et alt. "Lyapunov Exponents from a Time Series". Physical Review A, vol 34, n° 6, pp 4971-4979, Diciembre 1986.
- [17]. Theiler, J. "Spurious Dimension from Correlation Algorithms Applied to Limited Time-Series Data". Physical Review A, vol 34, n° 3, pp 2427-2431, Septiembre 1986.
- [18]. Greenside, H. et alt. "Impracticality of a Box-Counting Algorithm for Calculating the Dimensionality of Strange Attractors". Physical Review A, vol 25, n° 6, pp 3453-3456, Junio 1982.
- [19]. Van Beek, JHGM et alt. "Four Methods to Estimate the Fractal Dimension from Self-Affine Signals". IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp 57-64, Junio 1992.
- [20]. Karakchou, M. et alt. "Improving Cardiovascular Monitoring Through modern Techniques". IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp 68-78, Septiembre/Octubre 1996.
- [21]. Cohen, M.E., Hudson, D.L., Deedwania, P.C. "Applying Continuous Chaotic Modeling to Cardiac Signal Analysis". IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp 97-102, Septiembre/Octubre 1996.
- [22]. Lin, J.C. Hariman, R.J., Zhang, Y. "Chaotic Analysis of Heart Rate Analysis". Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, vol 13, n° 5, pp 2206-2207, 1991.
- [23]. Goldberger, A.L. "Chaos in Cardiology: Contentions and Controversies". Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, vol 13, n° 5, pp 2208-2209, 1991.
- [24]. Bilocchi, R., Michelassi, C., Carpeggiani, C. "Dynamics of 24 Hour Heart Rate Variability in Healthy Heart". Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, vol 13, n° 5, pp 2221-2222, 1991.
- [25]. Carvajal, R. et alt. "Análisis no Lineal de Series RR para Identificar Pacientes con Riesgo de Muerte Súbita". XIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, pp 151-153, 1996.
- [26]. Díaz, E.G. et alt. "Análisis no Lineal del ECG en la Intoxicación Etílica aguda de Rata Wistar". XIV Congreso Anual de la Sociedad

Española de Ingeniería Biomédica, pp 155-156, 1996.

- [27]. E.G. Díaz et al. "Comparación del Método de Análisis Convencional Respecto al Análisis no Lineal del Electrocardiograma". XIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, pp 157-159, 1996.
- [28]. R. Carvajal, et al. "Clasificación de Pacientes con Cardiopatía Hipertrofica Utilizando la Dimensión de Correlación de la Variabilidad del Ritmo Cardíaco". XV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, pp 226-229, 1997.
- [29]. Ochera, F. "Análisis no Lineal de Series temporales RR". Proyecto final de Carrera de Ingeniería Electrónica, Universidad de Valencia, 1998.